

Bobur she'riyatida badiiy san'atlar jozibasi

Nafisa Kuvatova

SamDChTI akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya:Maqolada mumtoz adabiyotimiz vakili Bobur she'riyatidagi badiiy san'atlar va ular vositasida kechinmalarning ifodalanishi, to'g'risida so'z boradi.

Kalitso'zlar:g'azal, she'riyat, Bobur Mirzo, talmeh, tashbeh, tarse',kitobat, zulqofiyatayn.

O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, davlat arbobi, shohlik va shoirlikni teng olib borgan ijodkor Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosi o'zbek adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega. Zullisonayn shoir sifatida o'zbek va tojik tillarida ijod qilgan shoir she'rlarining katta qismi hasbi hol xususiyatiga ega bo'lib, shoir hayotidagi muhim voqealar bilan bog'lanadi. Samimiyatga boy she'riyatida janr rang-barangligining guvohi bo'lamiz. U g'azal, ruboiy, tuyuq, masnaviy, qit'a, muammo, fard kabi janrlarda barakali ijod etgan.

“Navoiy va Bobur davrida muallifning hayotiga oid tafsilotlar ham g'azalga kirib kela boshladi. G'azalning mavzu-mundariyasi kengayib bordi. Bobur ijodida hayotga qaynoq mehr aks etgan jo'shqin g'azallar ham, afsus-nadomat to'la she'rlar ham bor. Shoir goh dunyoning achchiq-chuchugini tatib ko'rgan kishi sifatida falsafiy mushohada yuritadi, odamlarni har qanday holatda yaxshilik qilishga chorlaydi, goh taqdirning ayovsiz zarbalariga chiday olmay, el-yurtdan bosh olib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Xullas, insonga xos quvonch ham, g'am ham bu g'azallarda bor” [6. 171].

Gahi guldek yuzini ul shakkar so'zluksi islasam,

Gahi shakkar ul yuzi gulning la'lidin totsam. .[5]

Aynan tashbeh, istiora, sifatlash san'ati asosida yorning tashqi portreti shoirona mahorat bilan tasvirlangan. Bu an'anaviy o'xshatishlar orqali "lirik men"ning hislari ko'rsatilgan.

Qani Shirin bila Layliki sendin noz o'rgansa,

Qani Farhod-u Majnunkim, alarg'a ishq o'rgatsam[5]

Talmeh san'atining go'zal namunasi sanalgan ushbu misralarda shoirning ishqqa oid ma'shuqadagi sifatlarning jamlanishligiga ishora beradi va o'zini nihoyatda kuchli ishq sohibi ekanligini ta'kidlaydi. Va hatto, ishq gadolari Farhod-u Majnun kabi obrazlarga oshiqlikni o'rgatuvchi hodiy tarzda o'z tuyg'ularini badiiylashtiradi.

Yoki yana bir o'rinda:

Sabza-yu gullar bila jannat bo'lur Kobul bahor

Xosa bu mavsumda Boron yozisi-yu Gulbahor[5]

Talmeh san'ati yetakchilik qilayotgan misralarda vatan madhi, tabiatning yangilanishligi, va unda yurt o'g'loni sifatida muhabbatining namoyon bo'lishligi shoir hayajonlarini oshkor etadi.

Yoruq kunduz, qorong'u kechada anjum kibi bo'lg'ay,

Chekib gar oh dudini ko'ngil o'tini tutratsam.[5]

Ushbu baytda Bobur badiiy san'atlardan yetakchi bo'lgan tazod san'ati orqali holatini, hislarini bayon qilgan. Ko'ngil kuyishlari, o'rtanishlarini nozik ma'nolarda ifodalaydi. Kunduz va tundagi vaqt birligini oshiqning holatida ahamiyatga ega bo'lmasdan qolishlik g'oyasini ilgari suradi.

Qadi firoqi meni duto qilur

Qoshi hajri qomatimni yo qilur.[5]

Misralarda Bobur kitobat san'ati orqali oshiqning ma'shuqa firoqi tufayli arab alifbosidagi "yo" singari egilganiga ishora beradi va hijronning og'ir dard ekanligini ta'kidlaydi. Yuqoridagi misrada oshiqning qaddi ta'rif etilgan bo'lsa, ushbu misrada ma'shuqaning qaddi go'zallik belgisi ekanligi aytiladi:

Qading jannat riyozining niholi,

Eram gulzori xadingning misoli.[5.]

Qolaversa, zulqofiyatayn lafziy san'ati orqali Bobur nozik hilqatlarning tashqi portretini chizadi va unda shoir badiiy mahorati ochib beriladi.

Tuz, oh Zahiriddin Muhammad Bobur

Yuz, oh Zahiriddin Muhammad Bobur

Sarrishtai ayshdin ko'ngilni zinhor

Uz, oh Zahiriddin Muhammad Bobur.[5]

Ushbu to'rtlik orqali tarse' va boshqofiya san'atlari ifodalangan holda Bobur shoirlik shohlikning o'ziga xos xususiystlarini nafaqat ilmi bade'da jamlagan va shuning bilan bir qatorda ishqi komillikning ikki qutbini bir nuqtaga jamlagan

Xati birla ul oy xaddi: biri— moh-u, biri— hola

Yuzi birla aning qaddi: biri— sarv-u, biri— lola. [5.]

Bunda Boburning she'riyatda individual mohirlik sohibi ekanligini ko'rish mumkin, chunki bu baytda bir necha san'atlar majma' qilinishi shoirlik uslubining o'ziga xosligini belgilovchi omildir. Zero, keltirilayotgan misralarda nafaqat tarse'

san'ati namunasini o'qish mumkin, yana unda tashbehning an'anaviy ayni paytda Mirzo Bobur qarashlarida aks etgan husn ta'rifini ham ko'ramiz.

Bobur g'azallari nafaqat mavzu jihatidan, balki ko'proq badiiy tarovati nuqtai nazaridan o'ziga xos va original asardir. G'azallari hajman kichik bo'lganligi uchun ham tasvirning quyuq, ruhiyat ifodasining tarang, xotiraga ko'chishning yengil bo'lishiga imkon yaratadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Захриддин Муҳаммад Бобур. Мубаййин. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2000.
2. Салаев Ф, Курбониёзов Г, “Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги”. «Янги аср авлоди», 2010 йил.
3. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати, Т.: Янги аср авлоди, 2008.
4. Ҳожиаҳмедов А. Шеър санъатларини биласизси?. – Т., 1999 йил.
5. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/zahiriddin-muhammad-bobur-14-02-1483-26-12-1530>.
6. Тўхлиев Б, Абдурахмонова Б. Адабиёт. – Т., 2007 йил.